

DESCRIÇÃO DOS CARACTERES VEGETAIS E TAXÔNICOS DO COENTRO

DOI: 10.5281/zenodo.14538394

João Henrique Anizio de Farias¹
henriqueanizio7@gmail.com

Mylena Medeiros Simões¹
mylenamedeirosimoes@gmail.com

Fernanda Matias Cariri Marques¹
fernandacariri20@gmail.com

Daniel Rodrigues da Silva¹
drs.daniel.d@gmail.com

Abrahão Alves de Oliveira Filho²
abrahao.farm@gmail.com

¹ Mestrandos no programa de pós-graduação em ciência e saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande

² Universidade Federal de Campina Grande

AT19: Outros.

Introdução: Dentre a enorme riqueza vegetal do Brasil, destaca-se a espécie *Coriandrum sativum* uma erva, de substrato terrícola, popularmente conhecida como culantro, cilantro, coriandro, coentro, coendro, cuentro, coriander e/ou coentro-das-hortas, sendo seu cultivo associado a comercialização de suas folhas e sementes, devido principalmente às suas características nutricionais e/ou medicinais, muito valorizadas no uso popular em diversas regiões. **Objetivo:** Realizar uma breve revisão de literatura com o intuito de descrever aspectos botânicos e taxômicos do coentro, espécie *Coriandrum sativum*. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa. Os artigos utilizados foram resgatados das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Nacional Library of Medicine (PubMed), Scopus e Periódicos CAPES. Selecionou-se publicações redigidas em inglês e português no intervalo de janeiro de 2013 a outubro de 2023. A inclusão foi realizada mediante leitura crítica de títulos, resumos e textos completos, ao analisar artigos, teses e dissertações. **Resultados:** A espécie *Coriandrum Sativum* pertence à família Apiaceae, considerada uma das maiores famílias dentre as Angiospermas, englobando mais de 3.780 espécies em 434 gêneros descritos, apresentando uma distribuição cosmopolita, mas com ênfase em regiões temperadas e/ou tropicais de grandes altitudes. O gênero *Coriandrum*, possui atualmente uma única espécie, que é a *Coriamdrum sativum*. Trata-se de uma erva que pode alcançar até 50 cm de altura, com folhas alternas e formas diversas, de coloração verde brilhante, caule ereto, com flores, brancas ou rosadas, em umbelas, e frutos secos e pequenos em formato globuloso, separados em dois mericarpos na maturidade. **Conclusão:** Diante do exposto, foi possível evidenciar as características botânicas que favorecem a *Coriandrum sativum* sua adaptabilidade e versatilidade, tanto no cultivo quanto em aplicações terapêuticas e comerciais. Portanto, a revisão realizada contribui para o entendimento da importância desta erva dentro da biodiversidade brasileira e mundial, reforçando seu papel como um recurso valioso na alimentação e saúde.

Palavras-chave: Botânica; Coentro; Plantas medicinais.